

2. Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/>

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

4. Адриан Т. Кризис COVID-19 создаёт угрозу финансовой стабильности / Т. Адриан, Ф. Наталуччи // «Блог МВФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://surl.li/aotcy>

УДК332.8:336

DOI

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

**МАКАРЕНКО Ю.С.,
ассистент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью в любой экономической системе, поскольку обслуживает потребности людей. Однако реалии рыночной экономики выводят кризис таких предприятий на поверхность. Большинство из них находятся на грани банкротства, в основном из-за трудностей с доступом к финансовым ресурсам, постоянно растущей стоимости материалов, энергии, неэффективного финансового менеджмента и т.д.

Ключевые слова: финансовый анализ, жилищно-коммунальное хозяйство, финансовое положение, финансовый менеджмент, эффективность

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF HOUSING AND UTILITIES ENTERPRISES: AN ECONOMIC APPROACH

**MAKARENKO J.S.,
Assistant of Accounting and Audit Department,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The housing and utilities sector is the most important industry in any economic system, since it serves the needs of the people. However, the realities of the market economy bring the crisis of such enterprises to the surface. Most of them are on the verge of bankruptcy, mainly because of difficulties with access to financial resources, constantly rising costs of materials, energy, inefficient financial management, etc.

Keywords: financial analysis, housing and communal services, financial position, financial management, efficiency

Постановка задачи. Одной из главных составляющих финансового управления деятельностью любого предприятия выступает оценка его финансового состояния, качество которой влияет на эффективность функционирования предприятия. В работе применялись общие методы исследования, статистический и сравнительный методы, финансовый анализ. На основе системного подхода и логического обобщения мы упорядочили сложившиеся взгляды на основные проблемы таких предприятий. Обобщив полученные результаты и проведя моделирование, мы изложили рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятий ЖКХ.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования финансового анализа деятельности предприятия всегда были в центре внимания отечественных и зарубежных научных деятелей. Особое внимание следует обратить на работы таких учёных: А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, А.Н. Гаврилова, А.А. Попов, Е.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, В.В. Бочаров, Н.П. Любушин, Н.А. Русак, выделяющие общие методы, которыми может воспользоваться финансовый аналитик. В. Хорн, Д. Стоун, К. Хитчинг, Е. Бригхем, Р. Колб и Р. Родригес также используют в практике оценки финансового состояния предприятий.

Актуальность исследования. В современных социально-экономических условиях функционирования любого общества и государства финансовое управление превращается в центральный механизм управления, реализующийся через относительно самостоятельные задачи, решение которых направлено на обеспечение всех субъектов хозяйствования финансовыми ресурсами и достижение синергетического эффекта от управленческих действий.

Действующие реформы направлены на создание рынка жилищно-коммунальных услуг как одной из наиболее сложных задач. Жилищно-коммунальное хозяйство стало сложной системой,

состоящей из множества секторов и находящейся под влиянием административного и централизованного управления с момента своего создания. В настоящее время управляющие компании являются основной движущей силой в этом секторе, а именно: товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие компании, которые непосредственно занимаются управлением многоквартирным домом.

Сочетание жилищно-коммунальных услуг не полностью удовлетворяет существующим требованиям, в том числе финансово-экономическим. В настоящее время жилищно-коммунальный сектор демонстрирует неэффективные механизмы управления экономикой, диспропорции в объёме и качестве услуг, нерациональное и несбалансированное развитие, угрозу финансовой нестабильности из-за неопределённости и т.д. В таких условиях усовершенствование процессов финансового управления в сфере ЖКХ, позволяющее более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы и заниматься поиском их альтернативных источников, является актуальным направлением исследования.

Цель статьи – финансовый анализ жилищно-коммунальных предприятий и формулирование рекомендаций по повышению эффективности их деятельности.

Изложение основного материала. Финансовое положение, операционная стабильность, профессиональная компетентность управляющих компаний определяют финансовое положение поставщиков ресурсов и подрядчиков, бесперебойное функционирование всей жилищно-коммунальной инфраструктуры и обеспечивают надлежащее качество жилищно-коммунальных услуг, отвечающих существующим стандартам качества и прозрачному принципу ценообразования.

Жилищно-коммунальный сектор имеет финансовые и экономические отличия. Во-первых, его услуги незаменимы, то есть потребители не могут выбрать другую услугу или отказаться от её использования или сократить потребление, даже если соответствующие тарифы значительно повышаются. Во-вторых, они должны работать бесперебойно и надёжно. В-третьих, такие предприятия не являются абсолютно свободными в установлении цены на жилищно-коммунальные услуги. Это означает, что стоимость жилищно-коммунальных услуг зависит от их производственных затрат, обусловленных составом обоснованного размера прибыли [1].

Эффективность управленческих решений является критически важным вопросом, особенно с учётом рисков и неопределённости внешней среды. Они влияют на финансовое положение предприятий, в том числе осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. Поэтому целесообразно проводить мониторинг финансового состояния путём проведения финансового анализа предприятий ЖКХ с целью выявления проблемных аспектов их деятельности.

Следует отметить, что отраслевые различия предприятий ЖКХ влияют на ключевые характеристики их финансового положения, несмотря на то, что оно оценивается с помощью одних и тех же показателей наличия, распределения и использования финансовых ресурсов. В настоящее время финансовый анализ предоставляет аналитическую информацию для принятия управленческих решений, направленных на достижение более стабильной и эффективной деятельности компании. Следовательно, финансовый анализ служит для оценки финансового положения, финансовой устойчивости предприятия, подверженного неопределённости и финансовым рискам.

Поскольку пользователи финансовой отчётности имеют определённые потребности, а финансовое положение должно управляться соответствующим образом, нюансированный подход применяется в отношении внутренних и внешних сторон, иницирующих анализ. Таким образом, существует внутренний и внешний финансовый анализ [2, с. 330-338].

Как мы видим, финансовый анализ – это процесс изучения финансового положения и ключевых показателей деятельности, чтобы найти и закрепить возможности для повышения рыночной стоимости и обеспечения устойчивого роста [2, с. 330-338].

Руководство должно проводить внутренний финансовый анализ, чтобы направлять деятельность компании. Он направлен на оптимизирование и использование денежных поступлений, распределение собственных и заёмных средств таким образом, чтобы обеспечить надлежащую деятельность жилищно-коммунального предприятия, получение максимально возможной прибыли и контроль рисков выполнения вышеуказанных задач. Финансовый анализ оценивается через финансовую отчётность предприятия, подвергаясь внешнему анализу со стороны потенциальных и существующих инвесторов. Данный вид анализа преследует различные цели, поскольку каждый пользователь пытается найти то, что интересует его. Например, оценка

целесообразности инвестиций в анализируемую компанию, понимание вероятности банкротства или принятие решения о крупных поставках на условиях предоплаты и оценка платёжеспособности соответственно. Само собой разумеется, что пользователи намерены снизить свои риски финансовых потерь во всех вышеперечисленных ситуациях.

Существуют различные подходы и методы проведения финансового анализа компании. Несколько основных подходов имеют некоторые общие и различные особенности, которые следует принимать во внимание. Следовательно, разнообразие методов усложняет выбор, поскольку пользователям необходимо понять, какая техника будет более выгодна для анализа финансового положения в различных обстоятельствах, включая ситуации с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Предложенный А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым метод финансового анализа в основном предназначен для внутренних пользователей, представляя собой всесторонний анализ корпоративной деятельности. В рамках финансового анализа аналитики измеряют финансовые результаты и всесторонне оценивают корпоративную эффективность [3, с. 167-175, 4, с. 64-68]. Финансовый анализ финансового положения включает:

- структурный анализ активов и пассивов;
- анализ финансовой устойчивости (автономии), которая зависит от удовлетворительного и неудовлетворительного состава баланса, что позволяет использовать финансовые результаты эффективности деятельности предприятия;
- анализ ликвидности, сосредоточенный на сумме необходимой для погашения обязательств имеющимися активами, с учётом времени, необходимого для их конвертации в денежные средства (ликвидность активов), прямо указывает на время для погашения обязательств;
- анализ платёжеспособности, т.е. способности жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных предприятий выполнять свои платёжные обязательства перед поставщиками, погашать кредиты и займы (кредитоспособность), осуществлять другие платежи;
- анализ денежных потоков, выявляющий изменения в финансовом положении в связи с изменениями в денежных потоках, что позволяет прогнозировать будущие денежные потоки и оттоки.

Однако, изучая финансовое состояние, аналитики должны в первую очередь проверить собственный капитал и факторы,

влияющие на его динамику, рассмотреть оборотные активы и их достаточность.

Согласно методике, предложенной А.Н. Гавриловой и А.А. Поповым, предприятия должны проводить общий качественный анализ финансовой отчётности и анализ коэффициентов:

- анализ ликвидности и платёжеспособности;
- анализ финансовой устойчивости;
- анализ деловой активности;
- анализ рентабельности.

Целесообразно оценить финансовые коэффициенты, чтобы понимать финансовое состояние жилищно-коммунального предприятия. Кроме того, финансовая отчётность должна быть проанализирована, в том числе состав и динамика активов, и, соответственно, их источники. Предприятие также должно оценить ликвидность своего баланса и провести качественный (факторный) анализ финансовых результатов.

При анализе финансового состояния в жилищно-коммунальном хозяйстве и коммунальном хозяйстве аналитические процедуры должны быть выбраны в соответствии с методологическими соображениями.

Е.А. Маркарьян и Г.П. Герасименко предложили свою методику анализа имущества и источников финансовых ресурсов. Они предлагают сосредоточить внимание на следующих аспектах [5, с. 92-97]:

- анализ активов и пассивов с точки зрения содержания и состава;
- анализ финансовой устойчивости и автономии;
- анализ платёжеспособности и ликвидности;
- анализ финансовых результатов;
- финансовое прогнозирование.

В своей методике В.В. Бочаров опирается на подходы, предложенные А.И. Ковалёвым. Он предусматривает два этапа анализа финансового состояния [6]:

- быстрый анализ финансово-хозяйственных операций;
- тщательный финансовый анализ.

Быстрый анализ предназначен для оценки финансового здоровья предприятия оперативным, наглядным и надёжным способами. Быстрый анализ можно разделить на три этапа:

- предварительный этап;

- предварительный анализ финансовой отчётности;
- анализ финансовой отчётности.

На первом этапе пользователи принимают решение проанализировать финансовую отчётность и подтвердить её достоверность. На втором этапе пользователи изучают примечания к финансовой отчётности, чтобы оценить среду, в которой организация работает в течение отчётного периода, и проследить основные тенденции его показателей деятельности. На третьем этапе пользователи составляют комплекс финансово-хозяйственной деятельности с целью изучения источников корпоративных доходов, их распределение и использование. Быстрый анализ показывает, необходим ли дальнейший анализ, который призван оценить финансовую устойчивость, денежные потоки, деловую и рыночную деятельность. Следует отметить, что тщательный анализ предназначен для подробного описания имущества и финансового положения, оценки текущих финансовых результатов и прогнозирования будущих событий.

Профессор Н.П. Любушин предлагает сделать следующие шаги [7]:

- анализ изменений в составе и структуре активов предприятия;
- анализ изменений в составе и структуре пассивов предприятия;
- оценка платёжеспособности предприятия;
- оценка финансовой устойчивости;
- анализ деловой активности с выделением следующих показателей:
 - среднемесячная выручка, процент денежных средств в выручке, средняя численность персонала;
 - показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости;
 - эффективность использования оборотного капитала;
 - метрики рентабельности;
 - метрики интенсификации производства;
 - инвестиционные показатели;
 - оценка способности предприятия погасить долги;
 - анализ банкротства.

После выполнения вышеперечисленных действий пользователи делают комплексное заключение о финансовом здоровье предприятия, проводят последующий прогноз, резюмируя, какие изменения должны быть внесены в балансовый отчёт. Впоследствии пользователи могут составить отчёт о будущей платёжеспособности и финансовой устойчивости организации. Учитывая вышеперечисленные пять методов, следует выбрать наиболее подходящий для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, чтобы они могли оценить своё финансовое состояние как можно более точно и адекватно. Таким образом, они обеспечат надлежащее управление, координируя все факторы создания жилищно-коммунальных служб и отделов, и распределение их обязанностей соответственно. Рассматривая аспекты и этапы финансового анализа, мы выделяем некоторые общие, такие как анализ активов и пассивов и их состав, платёжеспособность, финансовая автономия (устойчивость, стабильность), деловая активность, ликвидность. Таким образом, мы считаем, что аспекты и показатели будут лежать в основе любого анализа финансового состояния предприятий ЖКХ. Методика, предложенная А.Н. Гавриловой и А.А. Поповым, представляется наиболее полной. Мы предлагаем опираться на эту методику, но немного модифицировав её. В ней будет два фундаментальных блока, которые включают основные и дополнительные аспекты финансового положения анализа. Это позволит провести комплексную оценку, чтобы изучить все аспекты финансового положения.

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то методология анализа финансового состояния, предложенная А.Н. Гавриловой и А.А. Поповой, будет опираться на общий качественный анализ финансовой отчётности:

- оценку состава и динамики имущества его источников;
- качественный анализ финансовых результатов;
- анализ коэффициентов для оценки финансового положения;
- ликвидность и платёжеспособность;
- финансовую устойчивость;
- деловую активность.

Оценивая жилищно-коммунальное хозяйство как часть вышеперечисленных блоков, пользователи получают комплексное понимание его текущей экономической ситуации. На данном этапе

целесообразно внести некоторые коррективы, перестроив последовательность аналитических вычислений, предложенных А.Н. Гавриловой и А.А. Поповым. На наш взгляд, финансовые результаты и рентабельность следует анализировать отдельно от финансового положения, сделав его ещё одним этапом финансового анализа, то есть исключить его из методики. Кроме того, мы предлагаем анализ чистых активов отнести к качественному анализу финансовой отчётности.

Анализ финансового отчёта и финансовые коэффициенты показывают финансовое состояние предприятия. Однако важно помнить, что целевые коэффициенты не всегда идеально подходят для той или иной отрасли из-за её отраслевых различий. Такие коэффициенты должны учитывать такие особенности. Они могут варьироваться и существенно различаться, поскольку размер предприятий и их окружение не идентичны. Анализ финансовой отчётности не так уж и сложен при условии, что пользователи располагают всей необходимой информацией. Не требуется много времени для проведения расчётов или изучения некоторых стратегических деталей показателей.

По мнению Е.А. Маркарьяна, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьяна, финансовый анализ может иметь следующие форматы:

- быстрый анализ, обеспечивающий общее понимание финансового положения с ссылкой на финансовую отчётность;
- комплексный финансовый анализ, позволяющий всесторонне оценить финансовое положение со ссылкой на финансовую отчётность, некоторые постатейные разделы, данные аналитического учёта и результаты независимых аудиторских проверок и т. д.;
- финансовый анализ как часть общей оценки бизнес-процессов, дающий комплексный взгляд на все аспекты бизнеса, таких как производство, закупки, маркетинг, распределение, управление, финансы, человеческие ресурсы и т. д.;
- специальный финансовый анализ для выявления ключевых финансовых трудностей, таких как использование заёмных средств с ссылкой на основные формы финансовой отчётности и статей, относящихся к данному вопросу;
- регулярный финансовый анализ для обеспечения эффективного управления корпоративными финансами в определённые сроки, ежеквартально или ежемесячно, подведение итогов специально обработанных результатов комплексного финансового анализа [8].

С другой стороны, финансовый анализ может иметь другую классификацию.

1. Ретроспективный анализ наблюдает за тем, как показатели изменяются с течением времени по сравнению с предыдущим периодом. Проводя ретроспективный анализ, пользователи определяют тенденции развития бизнеса, риски, угрозы или положительные тенденции. Это помогает оценить эффективность управления, включая влияние на финансовое положение.

2. Анализ отклонений служит для оценки эффективности управления финансовым положением, сравнивая плановые и фактические показатели. Он помогает определить, как руководители выполняют корпоративные планы.

3. Горизонт-анализ оценивает показатели финансового положения, чтобы определить риски и возможности для определения стратегических и тактических целей и планов, в том числе финансовых.

Финансовый анализ жилищно-коммунального сектора должен охватывать следующие аспекты:

- финансовое положение, как описано выше;
- доходность (рентабельность);
- риск банкротства.

Формирование и использование собственных и заёмных средств, соответствующие коэффициенты, соотношение дебиторов и кредиторов, получение дохода и конечный финансовый результат – вот что влияет на оптимальные (нормальные) значения финансовых коэффициентов. В настоящее время предприятия, осуществляющие свою деятельность в жилищно-коммунальном секторе, сталкиваются с многочисленными экономическими проблемами, такими как:

- неразвитость инженерных систем ЖКХ для удовлетворения растущих потребностей населения;
- неравномерное распределение мощностей, что приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов;
- очень устаревшие и морально устаревшие объекты;
- отсутствие механизмов для сбора и обработки информации о потреблении жилищно-коммунальных ресурсов, отсутствие базы данных о жителях;
- неэффективное использование природных ресурсов, приводящее к их потере, в том числе тепловой и электрической энергии в процессе её производства и поставки потребителям;

– низкая эффективность управления финансами и преобладание административных методов.

Следует отметить обстоятельства, влияющие на нормативное значение финансовых коэффициентов, такие как:

– неравномерное распределение НДС по ведомствам и уровням субъектов ЖКХ;

– отсутствие достаточных оборотных ресурсов для продолжения деятельности, дорогостоящие заимствования, необходимые для пополнения источников финансирования, и затруднённый доступ к ним;

– тарифное регулирование и жёсткий контроль, необъективность услуг, что препятствует возмещению фактических затрат на доставку через цены на жилищно-коммунальные услуги;

– отсутствие необоротных активов или их низкая стоимость, которые оказывают влияние на составе баланса и некоторые финансовые коэффициенты, хотя существуют и другие явные признаки кризиса [8].

Кроме того, жилищно-коммунальный сектор существует для социальных целей, чутко реагируя на любой рост цен, несмотря на неоспоримые причины для установления справедливых цен на коммунальные услуги. Низкое качество таких услуг заставляет население отрицать инициативы по установлению разумных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые были бы соразмерны стоимости услуг. По нашему мнению, после проведения анализа финансового положения организации должны в первую очередь принимать соответствующие решения для смягчения неблагоприятных последствий, которые влияют на жилищно-коммунальные предприятия. Например, мы можем сделать несколько предложений по снижению финансовых рисков и сделать финансовый анализ более оптимистичным:

– своевременный финансовый анализ и постоянный контроль, мониторинг вероятности неблагоприятных сценариев;

– повышение стандартов качества и прозрачности финансовых отчётов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

– составление карты возможных рисков и плана действий по их устранению;

– приобретение навыков и знаний по использованию различных методов финансового анализа;

- повышение качества предоставляемых услуг, тем самым снижая рискованные события;
- обеспечение повышения квалификации персонала, чтобы избежать финансовых ошибок в будущем;
- внедрение инноваций для предоставления жилищно-коммунальных и коммунальных услуг, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности финансовой и хозяйственной деятельности [9].

Финансовый анализ очень актуален для жилищно-коммунального хозяйства и коммунального хозяйства. Методика финансового анализа напрямую зависит от специфики отрасли, в которой работают предприятия. Предприятия должны обязательно формировать свою методику финансового анализа. Она предусматривает, в частности, научно обоснованные и законодательно установленные значения финансовых коэффициентов и других ключевых показателей деятельности жилищно-коммунальных предприятий. В качестве своей основной цели финансовый анализ оценивает качество финансовой отчетности. Если отчеты подготовлены надлежащим образом, то информация может надёжно использоваться для расчёта финансовых показателей, принятия инвестиционных решений и финансовых планов [9].

Изучив и получив финансовые показатели, которые напрямую определяют вероятность банкротства в жилищно-коммунальном хозяйстве, мы выбрали следующие:

- отношение собственного капитала и резервов к совокупным активам (финансовая автономия);
- отношение оборотных активов к общему капиталу;
- отношение оборотного капитала к оборотным активам;
- коэффициент ликвидности;
- отношение высоколиквидных оборотных активов к текущим обязательствам и ликвидности в случае привлечения средств.

Предприятия ЖКХ могут быть ранжированы по степени выполнения ими установленных законодательством показателей. Такое ранжирование могут использовать следующие учреждения:

- государственные органы для мониторинга и анализа финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства коммунальных предприятий. Например, рейтинги управляющих компаний;

– управляющие компании, осуществляющие непосредственное управление многоквартирными домами с целью оценки и контроля собственного положения;

– саморегулируемые организации жилищно-коммунального хозяйства для формирования компенсационных фондов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Как показало исследование, приведенные ниже коэффициенты и соответствующие значения следует считать нормальными для предприятий ЖКХ.

1. Отношение собственного капитала к общим активам, отражающее процентное соотношение активов предприятия к акционерному финансированию. Обычно он составляет 0,5. Оптимально он должен составлять 0,7 и больше. В этом случае предприятия ЖКХ смогут проводить гибкую финансовую политику в отношении собственного капитала.

2. Отношение оборотных активов к общему капиталу, отражающее способность предприятия поддерживать свой оборотный капитал. Обычно он находится в диапазоне от 0,2 до 0,5. В жилищно-коммунальном хозяйстве он может составлять от 0,4 до 0,7, что свидетельствует о финансовой независимости управляющей компании, которая способна быстро модернизировать свои основные фонды.

3. Коэффициент соотношения оборотных средств и текущих активов, финансируемых за счет собственного капитала. Обычно он составляет 0,1. Диапазон данного коэффициента от 0,4 до 0,7, что указывает на достаточный объём оборотного капитала. Финансовый риск является максимально низким.

4. Коэффициент ликвидности, отражающий способность предприятия погасить текущие обязательства за счёт своего оборотного капитала. Обычно он равен 2. На предприятиях он измеряется в пределах 1-1,6. Это означает, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства демонстрируют хорошую ликвидность.

5. Отношение высоколиквидных активов к текущим обязательствам, показывающее возможность выполнения текущих обязательств за счёт наиболее ликвидных и рыночных активов. Его нормативное значение составляет 0,7-1. Для жилищно-коммунального хозяйства мы устанавливаем 1 и более, при этом управляющие компании остаются платёжеспособными.

6. Коэффициент ликвидности в случае привлечения средств отражает степень зависимости корпоративной платёжеспособности, который зависит от материальных запасов с точки зрения привлечения средств, для погашения текущих обязательств. Составляет обычно от 0,5 до 0,7. Жилищно-коммунальный сектор должен иметь нормальное значение, превышающее 1, что будет свидетельствовать об их высокой платёжеспособности и снижении риска финансовых потерь. Мы считаем, что указанные выше значения должны учитывать специфику жилищно-коммунального хозяйства и коммунального сектора, что позволит регулирующим органам контролировать финансово-хозяйственную деятельность организаций.

В то же время управляющие компании смогут своевременно выявлять факторы, влияющие на их финансовое положение, и принимать эффективные управленческие решения для оптимизации повседневной деятельности. Такие шаги будут способствовать повышению качества коммунальных услуг. Таким образом, финансовый анализ будет более эффективным в жилищно-коммунальном секторе, если предприятия предпримут меры по снижению влияния факторов риска на результаты их деятельности, чтобы обеспечить финансовое оздоровление сектора и сделать его более прибыльным для инвесторов.

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет свои отличия, такие как социальная направленность, высокая степень устаревания основных фондов, зависимость от государственной помощи, региональные и климатические различия, тарифное регулирование. Эти факторы должны быть учтены в рамках финансового анализа и основных нормативных показателей финансового состояния на таких предприятиях.

Список использованных источников

1. Маркарьян Э.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 9-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2014. – 192 с.

2. Бердникова Л.Ф. Финансовый анализ: концепция и основные методы / Л.Ф. Бердникова, С.П. Дебенева // Молодой учёный. – 2014. – № 1. – С. 330-338 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/60/8847/> .

3. Негашев Е.В. Применение имитационных балансовых моделей в анализе финансового состояния компании / Е.В. Негашев // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 6. – С. 167-175.

4. Шеремет А.Д. Аудит и анализ эффективности бизнеса / А.Д. Шеремет // Аудиторские ведомости. – 2007. – № 5. – С. 64-68.
5. Маркарьян Е.А. Вопросы анализа финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности коммерческих организаций / Е.А. Маркарьян // Учёт и статистика. – 2004. – № 1. – С. 92-97.
6. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.
7. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова // под общ. ред. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с.
8. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 649 с.
9. Жулега И.А. Методология анализа финансового состояния предприятия: монография / И.А. Жулега; ГУАП. – СПб., 2006. – 235 с.

УДК 005. 51
DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

МЕШКОВА В.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗИЙ К.Ю.,
Магистрант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Для современного окружения, в котором функционируют отечественные предприятия, характерны противоречивые тенденции положительных сдвигов в контексте углубления прозрачности в